

MINTAQA AGLOMERATSIYALARINI SHAKLLANTIRISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI

Xidoyatova Nigora Shorakibovna

Qarshi xalqaro universiteti

“Iqtisodiyot va muhandislik” kafedrasi katta o‘qituvchisi

xidoyatovaanigora@gmail.com

UDK: 711.4:330.34(100-773)

ORCID: 0009-0006-2446-6720

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18710681>

Annotatsiya

Ushbu tezisda mintaqa aglomeratsiyalarining shakllanishi va rivojlanishi bo‘yicha xorijiy tajribalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda aglomeratsiyalarning tarixiy shakllanish bosqichlari, sanoat inqilobi va urbanizatsiya jarayonlarining mintaqa hududiy tuzilmasiga ta’siri yoritiladi. BMT konsepsiyalari doirasida barqaror rivojlanish, inson uchun qulay yashash muhiti yaratish, ekologik va transport muammolarini kamaytirish kabi ustuvor yo‘nalishlar asoslab beriladi. Shuningdek, yirik aglomeratsiyalarda yuzaga keladigan ekologik yomonlashuv, transport tiqilinchlari, mayatnik migratsiyasi, hududlararo notekis rivojlanish kabi muammolar tahlil qilinadi va zamonaviy mintaqasozlikda monosentrik modeldan polisentrik modelga o‘tish tendensiyasi ko‘rsatib beriladi. Xitoydagi megapolislar integratsiyasi, Yevropadagi “Moviy banan” konsepsiyasi, “Katta Parij”, “Katta London”, Niderlandiyadagi “Ring City” kabi modellar misolida aglomeratsiyalarni boshqarish, rejalashtirish va hududiy barqarorlikka erishish mexanizmlari umumlashtiriladi.

Kalit so‘zlar: Mintaqa aglomeratsiyasi, urbanizatsiya, barqaror rivojlanish, polisentrik rivojlanish, mintaqasozlik, hududiy rejalashtirish, megalopolis, transport infratuzilmasi, ekologik muammolar, mayatnik migratsiyasi.

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida yirik va o‘zaro bog‘langan aglomeratsiyalar tez shakllanib bormoqda. Bu jarayon shaharlar va ularning atrofidagi aholi punktlari o‘rtasida iqtisodiy, ijtimoiy hamda infratuzilmaviy aloqalarning kuchayishi, hududiy kengayish va zichlikning ortishi bilan izohlanadi. Xususan, Yevropa mamlakatlari tarixiy tajribasi aglomeratsiyalarning ilk ko‘rinishlari qadimgi davrlarda paydo bo‘lib, o‘rta asrlarda feodal markazlar negizida rivojlanganini ko‘rsatadi. XVIII–XIX asrlardagi sanoat inqilobi esa aholining yirik markazlarga to‘planishini tezlashtirib, aglomeratsiyalarni shakllantirgan asosiy omillardan biriga aylangan.

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF REGIONAL AGGLOMERATIONS

Xidoyatova Nigora Shorakibovna

Karshi International University

Senior Lecturer, Department of "Economics and Engineering"

xidoyatovaanigora@gmail.com

UDK: 711.4:330.34(100-773)

ORCID: 0009-0006-2446-6720

Abstract

This thesis analyzes international experience in the formation and development of regional agglomerations. The study highlights the historical stages of agglomeration development and examines the influence of the Industrial Revolution and urbanization processes on the territorial structure of a region. Within the framework of UN concepts, key priorities are justified, including sustainable development, creating a comfortable living environment, and reducing environmental and transport-related problems. In addition, the thesis analyzes challenges emerging in large agglomerations such as environmental degradation, traffic congestion, commuter (pendulum) migration, and uneven territorial development. It also demonstrates the current trend in regional planning of shifting from a monocentric model to a polycentric one. Using examples such as megapolis integration in China, the European "Blue Banana" concept, as well as the "Greater Paris," "Greater London," and the Netherlands' "Ring City" models, the study summarizes mechanisms for agglomeration governance, planning, and achieving territorial sustainability.

Keywords: regional agglomeration, urbanization, sustainable development, polycentric development, regional planning, spatial planning, megalopolis, transport infrastructure, environmental issues, commuter migration.

Introduction

In recent decades, the rapid acceleration of urbanization worldwide has led to the fast emergence of large and interconnected agglomerations. This process is explained by the strengthening of economic, social, and infrastructural links between cities and their surrounding settlements, as well as territorial expansion and increasing population density. In particular, the historical experience of European countries indicates that early forms of agglomerations emerged in ancient times and continued to develop during the Middle Ages around feudal centers. The Industrial Revolution of the 18th–19th centuries accelerated population concentration in major centers and became one of the key drivers of agglomeration formation.

Bugungi kunda aglomeratsiyalar nafaqat iqtisodiy faollik va ishlab chiqarishning kontsentratsiyalashuvini ta'minlaydi, balki hududiy taraqqiyotning strategik yo'nalishlarini belgilovchi murakkab tizim sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, aglomeratsiyalarning o'sishi ekologik vaziyatning yomonlashuvi, transport tizimlaridagi muammolar, migratsion bosim, periferik hududlarda iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi kabi salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun jahon amaliyotida aglomeratsiyalarni barqaror boshqarish, hududiy rejalashtirishni takomillashtirish, yashil hududlarni saqlash va polisentrik rivojlanish konsepsiyalariga o'tish masalalari dolzarb bo'lib bormoqda.

Mintaqalarning rivojlanishi va mintqa aholisining o'sishiga XVIII asr oxiri – XIX asr boshlaridagi sanoat inqilobi sabab bo'ldi. Ayrim Yevropa davlatlari (Angliya, Germaniya, Fransiya) hududidagi mintqa aholi punktlarining yuqori zichligi ularning bir-biri bilan qo'shib ketishiga yordam berdi va aglomeratsiyalarning shakllanishiga olib keldi¹. Aynan shu hudud mintqa aglomeratsiyalarining vatani hisoblanadi, ularning soni XX asr oxiriga kelib 400 ga yaqin edi².

Mintqa aglomeratsiyalarining innovatsion rivojlanishining mumkin bo'lgan stsenariylari ko'plab omillarga, jumladan, tarkibiy va rejalashtirish xususiyatlariga bog'liq. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 1980 yilda dunyodagi eng yirik aglomeratsiyalar qatoriga o'sha paytdagi aholisi 20,2 million kishi bo'lgan Tokio kiritilgan. Nyu-York, Mexiko aglomeratsiyasi, Shanxay, San-Paulu aglomeratsiyasi, London, Reyn-Rur, Parij, Rio-de-Janeyro aglomeratsiyalari ham shular jumlasidan. 2010 yilga kelib, yer yuzida aholisi 1 milliondan ortiq bo'lgan 450 ga yaqin aglomeratsiyalar, jumladan, 20 milliondan ortiq aholiga ega 4 ta aglomeratsiya, 15 milliondan ortiq 8 ta aglomeratsiya, 10 milliondan ortiq aholiga ega 23 ta aglomeratsiya, 5 milliondan ortiq aholiga ega 61 ta aglomeratsiya mavjud edi³. Hozirgi kunda CityPopulation.de (2025-01-01 sanasi uchun) talqiniga ko'ra, 1 mln aholili aglomeratsiyalar: 640 ta, 20 mln: 17 ta (Guǎngzhōu, Shanghai, Tokyo, Delhi, Jakarta, Manila, Mumbai, Mexico City, Seoul va boshqalar, 15 mln: 28 ta (yuqoridagilarga qo'shimcha ravishda: Moscow, Chengdu, Kolkata, Osaka, Los Angeles, Buenos Aires, Tehran, Kinshasa, Istanbul, Xiamen, London va b.)⁴

Bu BMTning Atrof-muhit kontseptsiyasiga (1992 yilda Rio-de-Janeyroda qabul qilingan) muvofiq barqaror rivojlanish, mintqa aglomeratsiyasi, inson hayoti uchun sifatli muhitni shakllantirish va urbanizatsiyaning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishni ko'zda tutadi. Markazda tabiat bilan uyg'unlikda sog'lom va samarali hayot kechirish huquqiga ega bo'lishi kerak bo'lgan insonlarga e'tibor qaratilgan. Optimal va samarali hududiy tuzilmalarni shakllantirish va aglomeratsiyalarni barqaror rivojlantirish jarayoni nafaqat ichki mintaqasozlik, balki mamlakatning aksariyat hududlari uchun ham XXI asrning vazifasidir. Zamonaviy mintaqasozlikda yirik mintaqalar atrofidagi mavjud aholi punktlari borgan sari aglomeratsiya tushunchasi bilan uyg'unlashadi. Aholi punktlarining o'zaro bog'langan tizimlari XVIII asrda paydo bo'lganiga qaramay, qonunchilikda makonni tashkil etishning bunday mezoni hali ham mavjud emas, garchi uning mavjudligi yirik iqtisodiy rivojlangan mintaqalar va megapolislarni o'rganishda aniq va zarurdir. Zamonaviy aglomeratsiyalarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi punktlari bilan bog'liq muammolarning asosiy qismi hududlarning tartibsiz joylashuvi, XX asr oxiridan boshlab mintqa aholisi ulushining izchil ortib borishi hamda markazlashtirilgan oqimlarning yanada kuchayishi bilan bog'liq. Aglomeratsiyalarda kuzatilayotgan asosiy muammolar qatoriga ekologik vaziyatning yomonlashuvi, transport tizimidagi muammolar, mayatnik migratsiyasining ortib borishi, hududlarning muvozanatsiz rivojlanishi, periferik va tashqi hududlarda iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi, qishloq aholi punktlari sonining kamayishi, mintqa

¹ Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов. / З.Н.Яргина, Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др. под ред. З.Н.Яргиной. - М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.

² В.П.Максаковский Географическая картина мира. Пособие для вузов. Кн. I: Общая характеристика мира. Глобальные проблемы человечества / В.П.Максаковский. –Ярославль.: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1998. – 496 с.

³ База данных ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://data.un.org>

⁴ <https://www.citypopulation.de/en/world/agglomerations/>

chegaralarining izdan chiqishi hamda yakka tartibdagi kam qavatli uylarning tabiiy landshaftlarga kirib borishini ham kiritish mumkin. Hozirgi intensiv urbanizatsiya sharoitida aglomeratsiyalarning rivojlanish tendentsiyalari ko'pchilik dunyo poytaxtlari va yirik metropolitenlarga xos. Shuningdek, yagona aglomeratsiya yoki guruh tizimidan ancha katta mintaqalar mavjud. Bunday tuzilmalar AQShning eng yirik aglomeratsiyalari (Boston, Filadelfiya, Vashington, Nyu-York kabilarning) birlashgan guruhidan kelib chiqadigan "megalopolis"lardan iborat bo'ladi. Ular chiziqlilik va polisentrik tuzilish bilan ajralib turadi. XXI asrning boshlarida aholi punktlarini rivojlantirish bo'yicha nazariy va amaliy ishlar turli xil rejalashtirish tuzilmalarini shakllantirish orqali aglomeratsiyalarning monosentrik tabiatidan ko'p markazli tabiatiga o'tish g'oyasiga asoslangan edi.

Bugungi kunda turli mamlakatlar tadqiqotchilari aglomeratsiya jarayonlarini tartibga solish usullarini sezilarli darajada taqqoslashmoqda va har bir holatda aglomeratsiyani rivojlantirish masalalari turlicha hal qilinadi. Dunyoning eng yirik aglomeratsiyalari, "global mintaqalarning to'rtta asosiy markazi - London, Nyu-York, Parij va Tokio" an'anaviy ravishda turli soha mutaxassislarining diqqat markazida⁵. AQSh va Evropaning ko'plab megapolislarida haddan tashqari zichlashgan konglomerat mintaqa tushunchasidan voz kechish tendentsiyasi mavjud. Bunga fazoviy qutblanish, ijtimoiy-iqtisodiy notekislik, aholining haddan tashqari ko'pligi, transport tizimlarining tiqilib qolishi, havoning ifloslanishi va boshqalar kabi aglomeratsiyalar shakllanishining bir qator salbiy xususiyatlari sabab bo'ladi⁶. Aholining sog'lig'i va atrof-muhitning yuqori sifatiga qaratilgan kichik urbanizatsiyalangan joylarni barpo etish tobora ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

G'arbning rivojlangan mamlakatlarida mavjud bo'lgan suburbanizatsiya amaliyotiga qaramay, XX asrdan boshlab mintaqalarda sanoat rivojlanishining o'sishi tufayli aholining mintaqalarga ko'chishining global tendentsiyasi davom etmoqda. Agar XVIII-XIX asrlar boshida markaz mintaqalar aholisi atigi 3% ni tashkil etgan bo'lsa, XX asr boshlarida dunyo aholisining 13% ga yaqinini va XX asr oxirida esa 50% ga, 2024 yilda 58% gacha yetgan⁷.

Buyuk Britaniyada aglomeratsiyalar orasida etakchi o'rinni London egallaydi, uning aholisi 14 million kishi⁸. London yaqinida P.Aberkrombi loyihasiga ko'ra sakkizta sun'iy yo'ldosh qurilgan. Aholisi mos ravishda 3,2 va 2,6 million kishilik Katta Birmingem va Katta Manchester aglomeratsiyalari ham alohida ajralib turadi. Italiyada yirik mintaqa aglomeratsiyalari toifalariga Milan (3,2 million kishi), Neapolitan (4 million) va Rim (4,2 million) aglomeratsiyalari kiradi⁹. Frantsiyada 10,9 million aholiga ega Parij aglomeratsiyasi¹⁰ alohida ajralib turadi. Aglomeratsiyaning o'zagi Parij bo'lib, u asrlar davomida rivojlangan radial doiraviy rejalashtirish tuzilmasi bo'lgan Sena daryosi tubida Site orolida paydo bo'lgan.

Chiziqli tizimlarning rivojlanishi. 1986 yilda R.Brunet tomonidan Markaziy Evropaning aholi punktlari tizimi uchun taklif qilingan "Moviy banan" kontseptsiyasi ayni zamonasida

⁵ Слукa, Н. Глобальные города / Н. Слукa // Демоскоп Weekly. – 2010. - № 413-414. Электронная версия бюллетеня. Население и общество Институт демографии Государственного университета - Высшей школы экономики. [Электронный ресурс] –Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0413/tema01.php>

⁶ Ильина, И. Мегapolисы: Параметры «управляемой урбанизации» / И. Ильина // URBANmagazine – 2015. – № 02 С. 42-49.

⁷ <https://tradingeconomics.com/world/urban-population-percent-of-total-wb-data.html>

⁸ https://www.citypopulation.de/en/uk/agglo/E34004707A__london/?utm

⁹ https://www.citypopulation.de/en/italy/admin/lombardia/015__milano/?utm

¹⁰ <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=UU2020-00851&utm>

dolzarb hisoblangan. Ushbu modelni ishlab chiqishning strategik maqsadi hududlarning tabiiy landshafti va noyob tarixiy-madaniy salohiyatini hisobga olish va undan foydalanish edi. I.Tonkiyning fikricha, bunday tuzilmalar “ma’muriy chegaralarga bog’lanmaydi, balki chiziqli va tugunli transport yo’laklari asosida o’z hududiy va fazoviy tuzilishini shakllantiradi”. Aholi punktlari odatda transport, aloqa va landshaft yo’laklari bo’ylab joylashadi va rivojlanadi.¹¹

Polisentrik tizimlarning rivojlanishi yirik shaharlarning o’sishida muhim rol o’ynaydi. Masalan, “Katta Parij” va “Katta London” aynan polisentrik tuzilma hisobiga shakllangan. Bugungi kunda Buyuk Vankuver metropolitenining rivojlanishi ham shu yo’nalishdagi yorqin misollardan biridir. Uning strategik rejasi urbanizatsiyalashgan hudud infratuzilmasining afzalliklaridan samarali foydalanishga qaratilgan. Rejalashtirish jarayonining markazida — aholini markaziy yadrolarga jalb qilish va o’sish zonalarini to’g’ri belgilash turadi. Bunda “barqarorlik” tushunchasi tenglik, qadr-qimmat va qulaylik kabi tamoyillar asosida talqin qilinadi.¹²

Global aglomeratsiyalar rivojlanishida o’ziga xos yondashuvlarni Yaponiya misolida ham ko’rish mumkin. Bu yerda qishloq xo’jaligi maydonlari qisqarib borayotganiga qaramay, megapolislar va mintaqalarda yashil hududlarni ajratish amaliyoti mavjud. Bunday yondashuv tabiiy resurslarni saqlash, hayot sifatini yaxshilash va atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Tokio esa bu jarayonda yetakchi o’rinlarda tutadi.¹³

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Основы теории градостроительства: Учеб. Для вузов. / З.Н.Яргина, Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др. под ред. З.Н.Яргиной. - М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.
2. Основы теории градостроительства: Учеб. для вузов. / З.Н.Яргина, Я.В.Косицкий, В.В.Владимиров и др. под ред. З.Н.Яргиной. - М.: Стройиздат, 1986.– 326 с.
3. В.П.Максаковский Географическая картина мира. Пособие для вузов. Кн. I: Общая характеристика мира. Глобальные проблемы человечества / В.П.Максаковский. – Ярославль.: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1998. – 496 с.
4. База данных ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://data.un.org>
5. <https://www.citypopulation.de/en/world/agglomerations/>
6. Слука, Н. Глобальные города / Н. Слука // Демоскоп Weekly. – 2010. - № 413-414. Электронная версия бюллетеня. Население и общество Институт демографии Государственного университета - Высшей школы экономики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0413/tema01.php>
7. Ильина, И. Мегалополисы: Параметры «управляемой урбанизации» / И. Ильина // URBANmagazine – 2015. – № 02 С. 42-49.
8. <https://tradingeconomics.com/world/urban-population-percent-of-total-wb-data.html>
9. https://www.citypopulation.de/en/uk/agglo/E34004707A_london/?utm
10. https://www.citypopulation.de/en/italy/admin/lombardia/015_milano/?utm

¹¹ Тонкой, И. В. Региональные системы расселения: тенденции формирования и предпосылки развития / И.В. Тонкой // Academia. Архитектура и строительство. – 2012. – №4. – С.79.

¹² Глазычев, В.Л. Между регионом и городом / В.Л. Глазычев // Журнал о градостроительстве и архитектуре «GRADO». – 2011. – №001. – с.61

¹³ Гусева, А.В. Сельское хозяйство и урбанизация: опыт Японии по сохранению многофункциональных городских ландшафтов / А.В Гусева // Academia. Архитектура и строительство. – 2013. – №2. – С.90.

11. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=UU2020-00851&utm>
12. Системный анализ и проблемы развития городов / Ю. С. Попков, М. В. Посохин, А.Э. Гутнов, Б.Л. Шмульян; под. ред. С.В. Емельянова. – М.: Наука, 1983. – 512 с.